
КУЛЬТУРОЛОГИЯ

УДК 781.7

DOI 10.5281/zenodo.18802219

Ду Ц.

Ду Цзинди, Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена, д. 48, наб. р. Мойки, Санкт-Петербург, Россия, 191186. E-mail: 67395130@qq.com.

Традиционные элементы в художественных песнях на классические стихи китайских композиторов

Аннотация. Статья посвящена выявлению элементов традиционной китайской музыки в современной китайской художественной песне на классические стихи. В исследовании применялись культурологический и сравнительно-исторический подходы, тембральный, гармонический и мелодический методы музыкального анализа. Рассматриваются такие аспекты, как опора на лады пентатонной основы; использование вокально-композиционных техник традиционной оперы; темброво-инструментальный синтез, где тембры традиционных инструментов (цин, эрху, пипа, ди) выполняют семантическую функцию в диалоге с западным инструментарием. Автор приходит к выводу, что обращение к данным элементам является осознанным методом культурной преемственности, формирующим национальную идентичность жанра.

Ключевые слова: китайская песня, китайский романс, китайская музыка, оперные техники, китайские инструменты, пентатоника, национальные инструменты, культурная преемственность.

Du J.

Du Jingdi, A. I. Herzen State Pedagogical University of Russia, 48 Moika Embankment, St. Petersburg, Russia, 191186. E-mail: 67395130@qq.com.

Traditional elements in Chinese composers' art songs on classical poetry

Abstract. This article explores elements of traditional Chinese music in contemporary Chinese art songs set to classical verse. The study utilizes cultural and comparative historical approaches, as well as timbral, harmonic, and melodic methods of musical analysis. It examines aspects such as the reliance on pentatonic modes; the use of vocal and compositional techniques of traditional opera; and timbre-instrumental synthesis, where the timbres of traditional instruments (qin, erhu, pipa, and di) serve a semantic function in dialogue with Western instrumentation. The author

concludes that the use of these elements is a conscious method of cultural continuity, shaping the national identity of the genre.

Key words: Chinese song, Chinese romance, Chinese music, operatic techniques, Chinese instruments, pentatonic, national instruments, cultural continuity.

В XX веке в Китае стали популярными песни, созданные на классические китайские стихи. Под «классическими стихами» (古诗词) в данной статье мы понимаем корпус китайской поэзии, созданный с эпохи Чжоу до конца династии Цин, включающий как древние народные песни (юэфу), так и канонические произведения поэтов Тан и Сун: «Классическая китайская поэзия своими корнями уходит в далекое прошлое. Ее важнейшие жанры — ши (诗) и цы (词). Еще примерно в VI в. до н. э. в Китае уже появилась первая антология классической поэзии в жанре ши — «Ши цзин» (诗经), куда вошло более 300 стихотворений-ши, созданных в период с начала династии Западная Чжоу (1046–771 гг. до н. э.) до середины периода Чуньцю (770–476 гг. до н. э.). Ши затем и стал важнейшим жанром классической китайской поэзии и достиг расцвета при династии Тан (618–907 гг.)» [1, с. 348]. Композиторы переключивали стихи известных древних китайских поэтов на музыку, которая, по их мнению, соответствовала музыкальному канону определенного времени. Так как точности в понимании не было, многие разрабатывали свои методы восстановления музыкального канона. Появлялись различные подходы к изучению древнего наследия, развивалось этномузыковедение в Китае, и композиторы применяли разные подходы. Разрабатывались не только способы организации мелодического материала, но и музыкальный аккомпанемент. Как отмечает Ли Линьсун: «Искусство вокального сопровождения прошло долгий процесс развития от самых ранних музыкальных мифов и легенд до масштабных музыкальных произведений, в которых воспевались китайские правители» [2, с. 227].

В китайской художественной песне на классические стихи часто использовались западные приемы. Так, Ян Хан пишет о песнях Хуан Цзы начала XX века и Гу Цзяньфэня конца XX века: «Они обе отражают (пусть и в разной степени) сочетание классической китайской поэзии и стилистических приемов европейской музыки, в том числе и с точки зрения мелодики. Так, хотя в песнях есть пентатоника, авторы не используют свойственные китайскому традиционному пению распевы слогов, которые в большинстве встречаются, например, в традиционных оперных жанрах, берущих начало в народных театрально-музыкальных представлениях» [5, с. 67]. В другой статье Ян Хан отмечает: «После образования КНР китайские музыканты начали более осознанно и целенаправленно искать самобытный путь в искусстве, стали активно обращаться к элементам традиционной китайской музыки, придавая своим сочинениям ярко выраженное национальное своеобразие. Хотя количество произведений на древние тексты в этот период невелико, был достигнут значительный прогресс в их национальной ориентации. Композиторы стремились объединить западную композиторскую технику с языком китайской традиционной музыки, создав ряд произведений, обладающих бесспорной художественной ценностью» [6, с. 170]. Мы придерживаемся точки зрения, что все авторы стремились национализировать жанр, но это происходило постепенно, с одновременной разработкой исследований в сфере традиционной китайской музыки.

Основные характеристики древней китайской поэзии заключаются в её преимущественно лирической, открытой и прямой манере выражения, малом объеме, лаконичности языка, а также в таких чертах, как коллективность создания,

устная передача и синкретизм (единство с музыкой и танцем), «Процесс формирования и развития древнекитайской поэзии неразрывно связан с музыкальным искусством» [4, с. 73]. Одновременно «развитие китайского музыкального искусства начала XX века отличается стремлением выстроить диалогическую модель взаимодействия между традиционным и европейским музыкальным искусством» [3, с. 52].

Несмотря на разнообразные подходы к сочинению музыки, в результате определенные приемы, посредством которых композиторы стремились сделать данный жанр национальным, привнести традиционное звучание. Цель данной статьи — выявить и описать данные подходы, которые используют композиторы для создания национального колорита. Мы не будем затрагивать использование приемов западной музыки, так как об этом уже написано много исследований. Применяемые методы — культурологический, сравнительно-исторический, тембральный, гармонический, мелодический анализ музыкальных примеров.

Литературы по этой теме уже существует достаточно много на китайском и на русском языках, среди которых Чэнь Ин, Ли Чжаоли, Ян Шанью (на китайском языке), Чжао Лян, Ли Эр Юн, Пань Тунвэй, У Минмин, Ян Хан (на русском языке) и др. В большинстве случаев статьи посвящены конкретным композиторам, произведениям, общей исторической справке. В отличие от работ, сосредоточенных на творчестве отдельных авторов или исторической эволюции жанра, а также западных приемов композиции, в центре внимания данной статьи находятся устойчивые, повторяющиеся признаки, связанные с использованием традиционного китайского звукового оформления в современных вокальных сочинениях.

Китайские композиторы используют национальные лады, что очевидно, при создании национальной музыки, а также активно заимствуют классические методы развития тематизма из арсенала традиционной инструментальной и вокаль-

ной музыки. Совокупность этих приёмов направлена на достижение максимальной смысловой и стилистической слитности музыки с поэтическим первоисточником, усиливая национальное своеобразие звучания. Все эти приемы имеют корни в традиционном искусстве.

Важнейшей чертой, определяющей звуковысотную организацию современной песни на классические стихи, является опора на систему традиционных китайских ладов. Основу этой системы составляет пентатонический звукоряд, образованный ступенями гун (宮), шан (商), цзюэ (角), чжи (徵) и юй (羽). На его базе формируются более сложные ладовые структуры — гексатонные и гептатонные звукоряды, которые в современном музыкознании принято объединять термином «звукоряды пентатонной основы» [8, с. 44].

Эти лады, сформировавшиеся в ходе многовековой эволюции китайской музыкальной культуры и повсеместно используемые как в профессиональном, так и в народном творчестве, несут в себе ярко выраженный национальный колорит. Стремление композиторов к созданию узнаваемой «китайской» звуковой эстетики, апелляция к культурной аутентичности предопределяют выбор именно этой ладовой системы в качестве фундамента для построения мелодики и гармонии. Композиция с использованием традиционных ладов становится осознанным композиторским методом, направленным на достижение стилистического единства поэтического текста древних стихов и его музыкального воплощения.

В качестве примера приведем песню «Цзяннань» (2023), написанную в ладу до-диез-гун, которая представляет собой музыкальную интерпретацию композитора Чжан Чао одноимённого стихотворения из собрания «Юэфу» эпохи Хань (202 до н. э. – 220 н. э.) — народной песни, посвящённой сбору лотосов. Поэтический текст оригинала не прибегает к прямому описанию внешности или действий героев; вместо этого, через тонкое

изображение формы и цвета листьев лотоса, а также движения и игры рыб, создаётся живая, динамичная картина, наполненная радостными возгласами и ярким ощущением жизни. В песне используется полный, дословный текст классического стихотворения.

Анализ примера (рис. 1) демонстрирует, что вся композиция выстроена исключительно на пентатоническом звукоряде, а завершение приходится на тонику — звук до-диез. Отсутствие в ладовой структуре полутонов и тритонов сообщает мелодии лирическую мягкость.

Рис. 1. Чжан Чао. «Цзяннань». Тт. 1–8

Мелодическое развитие осуществляется преимущественно через последовательное проведение (модуляцию) и вариантное повторение мотивов. В основе мелодики лежит сочетание больших секунд и малых терций, а движение голоса происходит в основном поступенно или с использованием узких интервальных скачков.

Эволюция музыкального языка произведений на классические стихи тесно связана с традицией китайской национальной оперы [7, с. 31]. Хотя мелодика современных песен данного жанра зачастую отличается лирической плавностью и кантиленностью, одной лишь внешней красоты недостаточно.

В мелодию могут интегрироваться характерные элементы оперного стиля, что придаёт произведению узнаваемые жанровые черты и специфическую орнаментику.

Богатейшая традиция китайской оперной музыки служит неиссякаемым источником для творчества современных композиторов, работающих с классической поэзией. Заимствование специфических оперных элементов является для них распространённым и эффективным спо-

собом стилизации. На мелодическом уровне это осуществляется, главным образом, двумя путями: либо через применение особых оперных композиционных и вокальных техник, либо через прямое использование и творческое переосмысление узнаваемых тем из классического оперного репертуара.

Так, например, при работе над «Песней о красной фасоли» (《红豆曲》, 1995–1996) Лю Чжунянь обратился к интонационным моделям традиционной оперы, используя характерные для неё приёмы так называемых в Китае «откидного» (portamento с акцентом) и «протяжного» (мелизматический распев на одном слоге) распева. За счёт мелодической вариативности эти приёмы позволяют передать эмоциональные оттенки и углубить образный строй, придавая мелодике ярко выраженный оперный колорит (рис. 2).

Наглядным примером служит обработка рифмующихся слогов, таких как «доу» (豆), «лоу» (楼), «хоу» (后) и «чоу» (愁). В этих словах применяются распевы, благодаря чему мелодическая линия приобретает особую гибкость, протяжён-

ность и ритмически организованное деление.

В аранжировке современных песен на классические стихи инструментовка закономерно тяготеет к использованию традиционных китайских инструментов или их тембровой палитры, что непосредственно обусловлено поэтическим первоисточником. Национальный ин-

струментарий Китая, формировавшийся на протяжении тысячелетий, отличается исключительным богатством выразительных средств. Каждый инструмент обладает уникальными возможностями, а вариативность исполнительских техник позволяет создавать разнообразные акустические эффекты, что придаёт их роли в произведении незаменимый характер.

Рис. 2. Лю Чжунянь «Песня о красной фасоли». Тт. 1–13

В современной практике сочинения аккомпанемента для данного жанра наиболее распространённым подходом является синтез западных и национальных инструментов. Типичные сочетания включают, например, эрху, суону, пипу с гитарой, бас-гитарой или фортепиано. Подобный метод инструментовки позволяет, с одной стороны, подчеркнуть современное звучание композиции, а с другой — сохранить и актуализировать её ярко выраженную национальную идентичность.

При этом практика использования исключительно традиционных инструментов встречается нечасто. Гораздо более распространён подход, основанный на совместном звучании китайских и западных инструментов, особенно струнной группы, или имитации звучания традиционных инструментов на западных (например, фортепиано или флейта). За-

падные струнные инструменты — прежде всего скрипка, альт и виолончель — способны создавать достаточно мощное и эмоционально насыщенное звучание и хорошо сочетаются с пением. Помимо струнных, используют ударные установки, электрогитары, акустические гитары, арфы и другие инструменты.

Традиционные китайские инструменты, напротив, отличаются большим тембровым разнообразием, обусловленным различиями в материалах и техниках изготовления. Каждый из них обладает уникальной звуковой индивидуальностью. Если западная традиция часто ориентирована на создание объёмного, «сферического» звука, то китайские инструменты тяготеют к передаче внутренней, «естественной» образности. К наиболее характерным и часто используемым тембрам относятся: цинь (гуцинь), эрху,

ди (бамбуковая флейта), пипа, большой барабан (дагу) и суона.

Использование тембров китайских инструментов в современной аранжировке, как правило, строится на их сочетании с западными и реализуется в трёх основных формах:

– сольное проведение во вступлении, интерлюдии или коде;

– проведение параллельно основной вокальной мелодии в качестве контрапунктирующего голоса, создающего с ней диалог;

– контрапунктическое заполнение в моменты выдержанных звуков основной мелодии, выполняя декоративную и фоновую функцию.

Использование традиционных инструментов позволяет, благодаря разнообразию выразительных средств, точно передавать эмоциональное содержание, глубину образа и культурный подтекст.

Таким образом, несмотря на влияние западноевропейской музыкальной тради-

ции и разнообразие индивидуальных композиторских стилей, в основе китайской песни на древние стихи лежит использование звучания традиционной китайской музыки, что проявляется в гармонии, мелодическом движении и выборе инструментального сопровождения. Гармоническая основа жанра строится на системе китайских ладов пентатонной основы, что служит первичным средством создания узнаваемой «китайской» звуковой семантики. В жанр интегрируются вокальные и композиционные техники традиционной оперы, привносящие специфическую орнаментику и экспрессию.

В инструментовке чаще реализуется модель осмысленного синтеза, где тембры традиционных инструментов (цинъ, эрху, пипа, ди и др.) выполняют не декоративную, а семантически нагруженную функцию. Их диалог или слияние с западными инструментами создаёт многомерное звуковое пространство и придает национальное китайское звучание.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Е Фанфан. Эстетические свойства жанра классической китайской поэзии цы и духовно-нравственная основа их становления с точки зрения «красоты слабости как добродетели» // Жанры речи: электрон. журн. 2024. № 4 (44). С. 347–356. DOI 10.18500/2311-0740-2024-19-4-44-347-356.
2. Ли Линьсун. Особенности взаимодействия певца и концертмейстера в китайской образовательной практике // Bulletin of Art and Education. 2025. № 8. С. 226–230.
3. Ли Линьсун. Особенности развития современного китайского музыкального искусства: от заимствований к диалогу // Бюллетень Международного центра «Искусство и образование». 2025. № 1. С. 52–58.
4. Чжоу Лянь. Интеграция вокальных произведений и древнекитайской поэзии в исторической ретроспективе // Сервис plus. 2024. Т. 18, № 1. С. 71–78. DOI 10.5281/zenodo.10968203.
5. Ян Хан. Анализ художественных песен на тему «Троецарствия» в Китае // Университетский научный журн. 2024. № 80. С. 61–68. DOI 10.25807/22225064_2024_80_61.
6. Ян Хан. Художественные песни на древние тексты современных китайских композиторов (конец XX - начало XXI века) // Университетский научный журн. 2025. № 89. С. 169–177. DOI 10.25807/22225064_2025_89_169.
7. 王悦睿, 王飞, 古诗词音乐的发展也离不开戏曲艺术, 名家名作, 2024年第4期, 31–33页.
8. 杨善武. 关于中国传统音乐基础理论的体系建构, 西安音乐学院学报, 2009年第3期, 44–48页.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. E Fanfan. Esteticheskie svojstva zhanra klassicheskoy kitajskoj poezii cy i duhovno-nravstvennaya osnova ih stanovleniya s tochki zreniya «krasoty slabosti kak dobrodeteli» // ZHanry rechi: elektron.

-
- zhurn. 2024. № 4 (44). S. 347–356. DOI 10.18500/2311-0740-2024-19-4-44-347-356.
2. Li Lin'sun. Osobennosti vzaimodejstviya pevca i koncertmejestera v kitajskoj obrazovatel'noj praktike // Bulletin of Art and Education. 2025. № 8. S. 226–230.
 3. Li Lin'sun. Osobennosti razvitiya sovremennogo kitajskogo muzykal'nogo iskusstva: ot zaimstvovanij k dialogu // Byulleten' Mezhdunarodnogo centra «Iskusstvo i obrazovanie». 2025. № 1. S. 52–58.
 4. CHzhou Lyan'. Integraciya vokal'nyh proizvedenij i drevnekitajskoj poezii v istoricheskoj retrospektive // Servis plus. 2024. T. 18, № 1. S. 71–78. DOI 10.5281/zenodo.10968203.
 5. YAn Han. Analiz hudozhestvennyh pesen na temu «Troecarstviya» v Kitae // Universitetskij nauchnyj zhurn. 2024. № 80. S. 61–68. DOI 10.25807/22225064_2024_80_61.
 6. YAn Han. Hudozhestvennye pesni na drevnie teksty sovremennyh kitajskih kompozitorov (konec XX - nachalo XXI veka) // Universitetskij nauchnyj zhurn. 2025. № 89. S. 169–177. DOI 10.25807/22225064_2025_89_169.
 7. 王悦睿, 王飞, 古诗词音乐的发展也离不开戏曲艺术, 名家名作, 2024年第4期, 31–33页.
 8. 杨善武. 关于中国传统音乐基础理论的体系建构, 西安音乐学院学报, 2009年第3期, 44–48页.

Поступила в редакцию: 20.02.2026.

Принята в печать: 27.03.2026.
